

**MAHOBATLI RANGTASVIR KOMPOZITSIYASINING ZAMONAVIY
USLUBLARI, SHAKLLARINI TALABALARIGA O‘QITISHDA
YANGICHA YONDASHUV.**

Temirova Muqaddas Ibragimjon qizi

Namangan davlat universiteti Pedagogika va psixologiya
fakulteti Tasviriy va Amaliy san’at kafedrası
stajyor o‘qituvchisi

muqaddas1407@gmail.com

Nazarov Murodjon Abdumalik o‘g‘li

Namangan davlat universiteti Pedagogika va psixologiya
fakulteti Dastgohli rangtasvir 1-kurs talabasi

nazarovmurodjon426@gmail.com

Annotatsiya: Talabar tasviriy san’atda va mahobatli rangtasvir yo’nalishida kompozitsiya tuzishda bosqichma bosqich qonun qoidalar asosida tugallangan asar yartishda e’tibor qarartib o’rganishlari talab etiladigan nazariy bilimlarni o’zlashtirish va ularga ijodiy jarayonda qo’llash ko’nikmasini shakllantirishda kerakli bilimlarni yanada mustahkamlash nazarda tutilgan.

Kalit so‘zlar: kompozitsiya, ritm, simmetriya, assimetriya, rang, kompozitsion mazmun, perspektiva, havo uyg’unligi, polotno, sujet, markaz, interyer, eksteryer, kontrastlik qonuni.

Kirish: Tasviriy san’atda kompozitsiyaning tutgan o’rni va ahamiyati haqida tushunchalar berilib, talabalarda ijodiy jarayonda o’rganilgan bilimlarni amaliyotga qo’llay olish ko’nikmasini shakllantirish maqsad qilib olingan.

“Ta’lim va tarbiya tizimining barcha bo’g’inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirish birinchi darajali vazifamizdir”.¹

¹ Sh.Mirziyoyev. Ozbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Haraklar strategiyasi. Toshkent sh., 2017 yil 7-fevral, PF-4947-son Farmoni.

Tasviriy san'at insoniyat hayotining barcha tomonlarini qamrab olgan keng voqelikka aylangan. San'atning ko'pgina turlari – arxitekturadan tortib, to madaniy – mayishiy, uy-ro'zg'or buyumlarigacha kirib bordi va inson yashash muhitining barcha tomonlarini shakllantirishda tobora ko'proq ahamiyat kasb etmoqda. XXI asrga kelib bu jarayon yanada kuchaymoqda. Biz shunday jamiyatda yashamoqdamizki, insonni o'rab turgan yashash muhitining barcha elementlarini estetik sifatlariga funksional qo'yiladigan sifatlar bilan barobar darajada talablar qo'yilmoqda. Ilmiy-texnik taraqqiyot natijasida yangidan - yangi buyumlar, jismlar ixtiro qilinib, insonlar foydalanadigan buyumlar soni tobora ortib bormoqda. Shu tufayli ularning estetik sifati - dizayn muhim ahamiyat kasb etmoqda. Dizaynerlar, rassomlar va arxtektorlardan insonning uni o'rab turgan muhit, jismlarga bo'lgan turli hohishlari e'tiborga olinib, tasviriy san'at rivojlanishiga davlat miqiyosida mustaqillikdan so'ng katta yo'l ochildi va imkoniyatlar yaratildi.

Ta'sirli emotsional hissiyot uyg'otish uchun rassomdan albatta ikkinchi darajalini asosiyga bo'ysundirish, ya'ni yagona bir markazga joylash qobiliyati talab etiladi. Yaxlitlik qonunida mazmun markazdagi obrazlarni boshqa shakl va atrof-muhit bilan realligini saqlab qolgan holda ifodalaniladi. Shuningdek, yaxlitlik qonuni mazmunni mantiqan va emotsional qurish, tasvirda obrazlarning psixologik holati, inson qomatining tinch yoki harakatlaridagi farqlari va bog'liqlikni aks ettirish ham talab etiladi. Mazkur qonun asosida tugallangan, to'liq kompozitsion yechimi topilgan asarlar qatoriga I.E.Repinning «Kutmagan edilar», A.Aliqulovning «Ko'pkari», B.Jalolovning «Raqsnig tug'ilishi», U.Rajabovning «Megapolis» asarlarini kiritish mumkin.

Kontrastlar qonuni. Tabiat va jamiyat xayotida ob`ektiv qonuniyat sifatida qarama-qarshilik mavjuddir. Predmetlarning tarkibi, sifati tuzilishidagi keskin farqlanishni qarama-qarshilik munosabatlari deb tushuniladi. Tabiatda rang kontrastlari (qizil va yashil), tonal kontrastlar (ochlik va to`qlik), shakl kontrastlari (ingichka va yo`g'on), o`lchamdagi kontrastlar (katta va kichik) va boshqalarni misol

keltirish mumkin. Bunday qonunlar mahobatli rangtasvir kompozitsiyalarida juda muhim hisoblanilani, kompozitsiyaning atrof muhit va markaz bilan bog'laydi.

Tasviriy san`atda esa, kontrastlar kompozitsiya qonuni sifatida namoyon bo'ladi, va ular har doim ham ifodaviylik vositasi hisoblanib, asarning tuzilishi va qurilishi, kompozitsiyasiga aloqadordir. Shakl, holat, ranglarni keskin qarama-qarshi qo'yish bilan mazmun teranroq idrok etiladi. Kontrastlar o'z o'rnida asarning mazmunini teranroq ochib berishga badiiy ifodaviylikni kuchaytirishga xizmat qiladi.²

San`at asarini yaratish jarayonida rassom kompozitsiya qonunlarini bilgani holda asarning asosiy obrazini rivojlantiradi, umumlashtiradi natijada badiiy obrazlar ta'sirchanligi va ifodaviylikni eng aniq ko'zga tashlanadi.

Asarlarda turli sinf va tabaqa vakillarining tipik obrazlari yaratilgan. Bu obrazlar asarda konkret shaxslar emas, balki, umumlashgan yig'ma obraz sifatida, tomoshabin ko'zi o'ngida o'z asri, zamonasi xarakterini ochib beradi. Asarning barcha detal va qismlarini shakllarda ifodalangan quruq sxema asosida emas, balki g'oyaviy mazmun asosida qurilgan kompozitsiya talab etiladi.²

Rassom asar ustida ishlar ekan, kompozitsiya orqali u o'zini qiziqtirgan va o'ziga jalb etgan ob'ektni tasvirga oladi, unga o'zini munosabatini bildiradi, unga ma'naviy va estetik bahosini beradi. Shunday qilib, rassom nimani, qanday narsani tasvirlamasin u g'oyaviy mazmun bilan sug'orilgandagina badiiy san`at asari ko'rinishiga ega bo'ladi. Mahobatli rangtasvirda kompozitsiyani shu qadar mukammal tanlash va ishlatish zarur bo'lib, asar uzoq muddat insonlar uchun ma'naviy va ma'rifiy zavq berishi zarur hisoblanadi

Talabalar rassom sifatida asar yaratishi uchun dunyoqarash juda katta o'rni mavjud. Dunyoqarashni yuksak, to'la bo'lishi uchun esa, rassomni bilimi, hayotga va jamiyatga munosabatlar, balki olamni his etishi bilan uni o'zgacha yondashuv bilan ko'rishi juda muhim bo'lib badiiy ijodning chinakam mazmunini shakllantiradi.

² Ruzinov, B. A. (2023). TASVIRIY SAN'AT RIVOJLANISH TARIXI VA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATLI JIHATLARINI O'RGANISH VA TAXLIL QILISH. Models and methods for increasing the efficiency of innovative research, 2(19), 1-8. WWW.HUMOSCIENCE.COM

Kompozitsiyaning yana ikki umumiy bo`lmagan, ya`ni tasviriy san`atning barcha turlariga mansub ham emas, xususiy qonunlarini ko`rib chiqamiz.³

Kompozitsiyaning qonun-qoidalari, usul va vositalari asar mazmuning tasviriy yechimini mukammal aks ettirishga yordam beradi.

Kompozitsiyaning qonun-qoidalari: ritm, mazmunli-kompozitsion markaz, simmetriya va asimmetriya, birinchi, ikkinchi planlarni aks ettirishdan iborat.

Ritm. Agar simmetriya elementlarni tinch muvozanatini ta`minlasa, ritm harakatni, takrorlanishni aks ettirib, bu qonun asosida asardagi obraz yoki tasvir harakatda to`xtamaydi, cheksizlikkacha davom etadi. Ritm hayotda va san`atda katta yoki kichik bir maromda davriy takrorlanishdir. Qandaydir o`xshash elementni, timsoliy vaziyat, shart-sharoitni, ma`lum intervalda almashinib turishidir. Ritm eng avvalo tabiatda mo`jizaviy kompozitsion holati sifatida mavjud. U borliqning juda ko`plab jabhalarida ishtirok etadi: koinot tuzilishida organik va neorganik tabiatda, yilning fasliy va tarkibiy qaytarilishlarida, xayvonot olamida, o`simliklar dunyosida, odam organizmida, o`ziga xos marom bilan harakatda bo`ladi. Vaholanki, san`atdagi ritm bilan tabiatdagi ritm boshqa boshqa tushunchalarda aksini topadi.

Ritmni ba`zi rassomlar qoida sifatida aytishadi, (m. A.Deyneka) boshqalari esa qonuniyat deb hisoblasa, uchinchi toifa esa ritm-vosita, kompozitsiyaning tashkiliy qismi deb hisoblaydilar.

Talabalar o`zlarining yaratgan kompozitsiyada ma`lum bir detal yoki elementlarni takrorlanishi tomoshabinda mazmun va uni o`zida borishini mushohada qilish va his qilishga olib keladi. Ritmning bu xususiyati kompozitsiyaning hayotiylik qonuni bilan o`zaro aloqasini aniqlab beradi, rassom tashqi harakatlarni ko`rsatish bilan chegaralanib qolmasdan balki, ichki harakatlarni yuzaga chiqaradi.

Kompozitsiyaning g`oyaviy mazmunini, eng asosiy g`oyani yetarli va aniq ifoda etib beruvchi kartinaning ma`lum bir qismini mazmunli-kompozitsion markaz deb ataladi. Kompozitsion markaz kompozitsiyaning asosiy qonunlariga mos xolda xajmi,

³ Темирова, М. И. (2022). ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ЕГО СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ. *Science and innovation*, 1(JSSR), 187-189.

yoritilganligi va boshqa vositalari bilan ajralib turadi. Kompozitsion markaz birinchi navbatda, albatta tomoshabin diqqatini o`ziga jalb etadi.

Kompozitsiya markazi faqat rangtasvirdagina emas, balki xaykaltaroshlik, grafika, dekorativ san`at va me`morlikda ham muhim o`rin egallaydi.

Kompozitsiyani yaratishda badiiy did va estetik zavqni his ettirish, insonga ta'sir etish kuchini hisobga olgan holda qurish kerak. Mazmunli-kompozitsion markazni tashkil etish ham, uni yanada yorqinroq ifodalash bilan badiiy asar mazmunidagi asosiy narsa ko`zga tashlanadi. Kompozitsiyaning bosh talablaridan biri - o`zida mazmuni konstruktiv g`oyasi mujassam etgan mazmunli-kompozitsion markazni to`g`ri belgilash hisoblanadi. Yaxlitlik qonuniga ko`ra, rassom mantiqan kompozitsiya markazini boshqa qismlari bilan bog`laganligini asoslab berishi kerak. Markaz bir tomonlama chizilib asarning umumiy joylashishtirilsa u holda asarning boshqa tomonida bo`shliq paydo bo`ladi, bu esa asar nomutonasib holda qurilishini va kompozitsiyaning haqqoniy tasviri hato qurilganini yaqqol namoyon etadi.

Mazmunli kompozitsion markaz aynan geometrik markazda bo`lishi juda kam hollarda uchratiladi, ya`ni kompozitsiya tuzilmasida hech bir narsani olib bo`lmaydigan, xech bir narsa qo`shib ham bo`lmaydigan mukammallikni talab etadi.

Kompozitsiya ishlashda yana bir qonun juda ko`p qo`llaniladi bu: simmetriya. Simmetriya umuman san`atda, xususan tasviriy san`atda o`zining asosini real borliqdan oladi. Kompozitsiyani simmetrik tashkil qilish uchun xarakterliligi uning muvozanatini xajmiy qismlarga, tusga, rang va xatto shakllarga nisbatan olinishidir. Odatda birinchi qism ikkinchisi bilan bir xil holatda saqlanadi. Simmetrik kompozitsiyalar hammasidan avval yorqin ifodalangan markazga ega bo`ladi. Odatda u kartina tekisligining geometrik markaziga mos keladi. ⁴

Simmetriya qoidalarini Qadimgi Gretsiya xaykaltaroshlari alaqachonoq qo`llaganlar. Simmetrik kompozitsiyalar grek ustalaring eradan avval IV-III asrlarda

⁴ Tyemirova, M. I. Q. (2020). OLIY PYEDAGOGIK TA'LIMDA TALABALARNING NATYURMORT KOMPOZISIYASINI TUZISH VA TASVIRLASH KASBIY MAHORATLARINI TAKOMILLASHTIRISH TYEXNOLOGIYALARI. *Science and Education*, 1(7), 582-586.

qo`llanilganligi freskalardan olingan nusxalardan bilib olinadi. Ilk Uyg'onish davrida Djottoning freskalarida o'z aksini topadi

Asimetriya tuzilishi jihatidan simmetriyaning aksincha ko`rinishidir. Agar kompozitsiya asimmetrik ko`rinishda bo`lsa, demak u simmetrikmasdir yoki aksincha teskarisi. Asimmetrik kompozitsiyada muvozanat predmetlar orasidagi fazoviy uzilishlar bilan bir-biriga yaqinlashadi yoki butunlay ajralib ketadi. Muvozanat qarama-qarshi qo`yilgan katta va kichik, ochlik va to`qlik kontrasti, yorqin va xira ranglar bilan xosil qilinadi.

Mahobatlilik ta`suroti berish. Mahobatlilik ta`suroti berishning ko`plab usullari mavjud. Ularning eng muhimrog'i-figuralarni fragmental ko`rinishda berishdir. So`zsizki, to`liq figuralarni boshdan oyoq tasvirlansa, tasvirlangan ob`ekt fragmentlashtirilganga nisbatan kamroq ta`surot beradi. Bu usul ko`plab san`at asarlaridan moxirona qo`llanilgan. Masalan, yarim gavdalik portretlar bunga misol bo`la oladi.⁵

Gorizontallar va vertikalalar. Gorizontalar yo`nalishni kompozitsion usul sifatida qo`llash deyarli tinchlik va sukunatni tasvirlash imkonini beradi. Masalan, V.M.Vasnetsovning «Jangdan so`ng» polotnosi gorizontalar formatda joylashgan, unda tekislik maydoning keng, cheksiz barxamlari tasvirlanadi. Kuindjining «Oydin» kartinasi ham gorizontalar formatda mazmunini yaqqolroq yoritib beradi. Parallel, vertikal yo`nalishlarini qo`llash tantanaviylik, ulug'vorlik, ko`tarinkilik ruxiyatini beradi.

Fazoni tasvirlash mahobatli rangtasvir kompozitsiyalarida juda ham muhim bolib binoning interyer va ekstryeriga o'zgacha salobat qo'shishi hisobga olib aniqlikni va haqqoniy aks ettirishni talab etadi. Fazoni tasvirlash ochiq panoramali manzarada, gorizontalar joylashgan bo`lsa cheksiz, juda katta va keng ko`rinadi. Bunday fazoviylikni berish misollari I.I.Shishkinning asarlarida yaqqol namoyob bo'ladi. Kartinada fazo

⁵ Temirova, M. (2023). THE ABILITY OF THE TEACHER TO APPLY THE TECHNOLOGIES OF INDIVIDUAL WORK WHEN TEACHING STUDENTS THE LESSONS OF SKILLFUL PAINTING. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(3), 177-181.

uzoqliklari tasvirlangan va qayerda uzoq gorizont biror birinchi plandagi shox-shabba, baland o`rmon yoki bino bilan to`sib qo`yilsa, ochiq maydon yoki keng xavoga nisbatan uzoqlik yanada uzoqroq ko`rinadi.

Diogonal yo`nalish. Kompozitsiyaning diogonal yo`nalishdagi usulini qo`llash xarakterini kuchayishiga yoki susayishiga olib keladi. Bu narsani V.I.Surikovning «Boyarina Morozova» kartinasida chanalar xarakat yo`nalishida chopayotgan bola va Shuningdek, alohida joylashgan figura va to`dalar barchasi pastki o`ng burchakdan baland chap burchakka diogonal bo`yicha tuzilgan, kartina kompozitsiyasi Shunday qonuniyatni hisobga olib tuzilganki ko`rish idroki qancha tezlik bilan o`rab turgan predmet olamini chapdan-o`nga o`qishimiz, yozishimiz bilan bog`langan bo`lishi mumkin. Harakatni tasvirlashda diogonal bo`yicha chapdan-o`nga yoki kartinaning parallel tekisligi harakatni idrok etishni aktivlashtiradi, diogonal bo`yicha o`ngdan-chapga esa bir muncha pasaytiradi. Shu sababli «Boyarina Morozova»da sustlashtirilgan holatni ko`ramiz.

Kompozitsiya vositalariga chiziq, shtrix, dog` (pyatno - tusli va rangli), chiziqli perspektiva, yorug`-soya, havo va rang perspektivasi kiritiladi.

Chiziqlardan davomli qalamtasvir, qisqa muddatli homaki rasmlar, kompozitsiya eskizlarida foydalaniladi. Reysfedr bilan yurgazilgan chiziq o`z yo`nalishi bo`yicha yo`g`onligi bir xil, lekin bu chizma chizig`i badiiy maqsadlar uchun yaramaydi, u bir xillikda, nohayotiy, noifodaviydir. Ijod esa bir xillikni yoqtirmaydi, ijod uchun originallik, betakrorlik kerak.

Shtrix chiziqlar uzun, qisqa, chizuvchining hohishiga ko`ra yo`g`on, sekin-asta ingichkalikka va so`ng arang ko`rinuvchi izlarga aylanib borishi mumkin. Shtrix chiziqning dinamik, plastik jixatlarini ongli qo`llash bilan keng badiiy ijodiy va texnik imkoniyatlarga ega bo`lish mumkin. Ular tasvirning hajmli - fazoviy sifatlarni bera olishga egadir. Turli-tuman yo`g`onlikdagi shtrix chiziqlar hajmli shaklning yorug` va soyali qismlarida fazoviy chuqurliklarni berilishiga olib keladi.

Dog`lar - tusli va rangli bo`lishi mumkin, u homaki rasmlarda, qoramalarda, Shuningdek kompozitsiya eskizlari ustida ishlaganda ham katta ahamiyat kasb etadi.

Tusli dog'ni qo'llashning zarurligi grafik vosita sifatida kompozitsiyaning quyidagi vazifalarini ochib berishda ko`rinadi: shaklning hajmliligini chizish va hosil qilish uchun, uning yoritilganligini berish uchun, shaklni bo'yashda tus kuchini ko'rsatish uchun, faktura va uning yuzasini fazoviy chuqurligini ko'rsatish uchun, tevarak-atrofning hajmli shaklini berish uchun va hakazo.

Yorug'-soya kompozitsiyaning vositasi sifatida predmetning hajmini tasvirlashda qo'llaniladi. Hajmli shaklning rel'eflilik darajasi asarning konstruktiv g'oyasini ifodalash uchun aloqador bo'lgan yoritilganlik bilan bog'liq. Shuningdek, tasvirlanuvchining yoritilganlik darajasi rangli va tusli kontrastlar xarakteri uchun, muvozanat uchun qismlarni o'zaro bog'liqligi va yaxlitligi ahamiyatli ta'sir ko'rsatadi.

Kompozitsiyada fazoning illyuzitsiyasini berish uchun havo va rang perspektivasi qonuniyatlarini ham yodda tutish zarur. Havo perspektivasining asl mohiyati: turli kontrastlarning (yorug'-soya, ranglilik, o'lcham) tasvirlanganligi bizga yaqin bo'lgan ob'ektlarda anchayin kuchli, lekin predmetlarning uzoqlashgani sari yuza qismidagi soya va yorug' kontrastlari kuchsizlashib borishida ko`rinadi.⁶

Havo perspektivasining ta'sir kuchi tiniqlik, atmosfera havo qatlamining tozaligi va qalinligi xamda ko`rinib turgan predmetlar olami bilan bog'liq. Ob'ektning sekin-asta birinchi plandan uzoqlashib borishi bilan uning rang yorqinligi va rangi xiralashib sovuqlashib boradi. Masalan, o'rmon birinchi planda yashil, uzoqda ko'k-yashil yoki xatto zangori bo'lib ko`rinadi.

Bu erda biz kompozitsiyaning asosiy vositalari haqidagina qisqa to'xtalib o'tdik, vaholanki, tasviriy san'at tarixida real borliqni badiiy obrazlarda aks ettirishning ko'plab usullari ma'lum. Biz bu o'rinda, yosh boshlovchi rassomlarga kompozitsiya ustida samarali ishlashda yordam beruvchi asoslarini aytish bilan kifoyalandik.

⁶ oglu Sharipjonov, M. S. OLIY PYEDAGOGIK TA'LIMDA TALABALARGA MUAMMOLI MASHG'ULOTLARNI TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYALARI.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Kompozitsiya turlari fazoni ko`rsatishdagi alohida ahamiyatli tomonlari bilan ajratiladi. Ular o`zaro bir biriga bog`liq holda bo`lsada uch turga bo`linadilar: a) frontal, b) hajmli, v) chuqur - fazoviy kompozitsiya.

Frontal kompozitsiya Shu bilan xarakterlanadiki, u absolyut tekis shaklda bo`ladi, lekin chuqurlik esa illyuzion holda barcha tur va janrlardagi kartina tekisligi yoki tekis yuza kichik yoki katta barel`ef bilan (barel`eflar, gorel`eflar, uncha chuqur bo`lmagan bino fasadlari va x.) ko`rsatildi. Shundan kelib chiqadiki, frontal kompozitsiya asosan ikki o`lchamliligi bilan xarakterlanadi, ba`zan kichik, ensiz chuqurlikka ega bo`lishi ham mumkin.

Hajmli kompozitsiya o`z nomidan ham ko`rinib turibdiki, hajmli, o`z o`lchamiga ega bo`ladi, uch asosiy koordinatasi bor (balandlik, kenglik va chuqurlik) va barcha tomondan ham ko`rinuvchi xususiyatiga egadir. Hajmli kompozitsiyaga ham tasviriy san`atning barcha tur va janrlariga nisbatan qo`llanilgan barcha umumiy qonuniyatlar qo`llaniladi. Shu bilan birga hajmli kompozitsiyada o`ziga xos spetsifik qonuniyatlar mavjud, ular faqat o`zigagina xos bo`lib, tasviriy san`atning barcha tur va janrlarida amal qilinadi.

Keng-fazoviy kompozitsiyada turli materialli predmetlardan (haykal, mebel`, stend, hajmlar va yuzalardan), fazo (inter`er, ochiq fazo) va ular orasidagi intervalardan foydalaniladi.⁷

Keng-fazoviy kompozitsiyadan ma`muriy va turar joylarni to`liq jihozlash va bezatishda qo`llaniladi, xususan, yashash xonasi, kinoteatr foyesi, ko`rgazma zali, teatr sahnasi, me`morlik ansambli va boshqalar. Keng-fazoviy kompozitsiyada ham xuddi frontal, hajmli kompozitsiyalar kabi kompozitsiyaning xarakatdagi umumiy - ob`ektiv qonuniyatlaridan foydalaniladi. Jumladan simmetriya va asimmetriya, ritm, yaxlitlik, mazmunli kompozitsion markazni namoyon bo`lishi va boshqalar.

Keng-fazoviy kompozitsiyaning ham o`z spetsifik qonuniyatla-ri, joylashtirish va qurishning usul va uslublari mavjud.

⁷ Ibragimjon o`g`li, A. K. (2023). ZAMONAVIY DIZAYN TENDENSIYALARI. *Journal of new century innovations*, 21(2), 10-17.

Rassomda intuitsiya - bu ijodiy faoliyatda zaruriy ahamiyat kasb etadi va ayniqsa, g'oyaning tug'ilishi va uni mukammallashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Mazmunni yakuniy qayta ishlash davri - ijodiy jarayonning uchinchi bosqichi hisoblanadi. Ijodiy jarayonning yakuniy bosqichi san'at asarini yaratilishi bilan tugallanadi.

Dastlabki g'oya bo'lg'usi asarning asosini tashkil etuvchi eskizda ifodalanadi, u qo'yidagilar bilan ajralib turadi:

- a) Mazmuniy talabnoma qismlarini mantiqiy bog'langanligini etarli yorqin belgilari,
- b) obrazning asoslari,
- c) talab etilgan ifoda vositalari.

G'oyaning yuzaga chiqishida ayniqsa, idrok, fantaziya, tafakkur faol ishlay boshlaydi, ma'lum bir yo'nalishda badiiy vositalarni tanlaydi, natijada mazmun rivojlanadi, konkretlashadi, qisman o'zgaradi ham.⁸

Talabalar o'z asarlarida g'oyani tug'ilishidan tortib, to tugal shakllanib olishgacha ba'zan uzoq va murakkab yo'lni bosib o'tadi. G'oyaning tug'ilishi bilan tugal varianti o'rtasida aniq chegaralar qo'yish yaramaydi, umuman esa ijodiy jarayonni alohida holda ajratib ham bo'lmaydi.⁹ Tugallangan asar dastlabki eskizdan doim ham farq qilavermaydi.

Talabalar g'oyani yuzaga chiqarish bosqichida (stadiya) katta va xilma-xil ishlarni amalga oshirishiga to'g'ri keladi. Bo'lg'usi asarning mohiyati va tarkibiy qismlari tahlil qilinadi, variantlari taqqoslanadi, hammasi ko'rib chiqiladi, eng maqbullari tanlanadi va g'oyani aniqlashtirish maqsadi bilan baholanadi.

⁸ Shokirjon o'g'li, S. M. (2022). O'ZBEK VA XORIJIY MANZARACHI RASSOMLARNING MAVZULI KOMPOZITSIYA YARATISHDA RANG KOLORITLARIDAN FOYDALANISH. *Journal of new century innovations*, 17(1), 126-130.

⁹ Темирова, М. И. (2022). ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ЕГО СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ. *Innovation: The journal of Social Sciences and Researches*, 1(2).

G'oyani ongli tushunib etish bilan ortiqchaliklar tuzatiladi, qisqartiriladi, uni tasodifiy, noifodaviy detallardan tozalanadi va bular bo'lg'usi kompozitsiya sifati uchun ijobiy ta'sir etadi.

Ijodiy jarayonning yakuniy bosqichi (stadiyasi) - bu asarni bir boshdan sinchiklab ko'rib chiqishdan iborat, bunda ko'p joylar o'zgartirishi, nimadir yordamchi material bo'lib qolishi, nimadir chiqarib tashlanishi mumkin. Bu bosqich uchun rassom asarni to'laligicha yaxlit holda ko'ra olishi xarakterlidir. U kompozitsiyani yakuniy ishlab tugatish uchun nimalar qilishni, detallarni ahamiyati qandayligini biladi.

Bu bosqichda asarni tugallash uchun alohida detallarni to'g'rilash, tuzatishi yoki butkul o'zgartirish kiritishni talab etadi. Ba'zan kompozitsion tuzatish va qayta ishlash orqali asarning obrazi yoxud mazmuni haqli ravishda o'zgarib boshqa sujet hosil bo'ladi.

Xulosaga kelib to'xtalsa: barcha bosqich (stadiya) bir-biri bilan chambarchas bog'langan, ular orasida qat'iy ketma-ketlik yoki chegara ham yo'q. Ba'zan bir vaqtni o'zida ikki yoki uch faza bir bo'lishi ham mumkin. Ba'zan ayrim qism qatnashmasligi ham mumkin. Ijodiy jarayonning uzun-qisqaligiga kartinaning g'oyaviy mazmuni bilan birga, xilma-xil tashqi shart-sharoitlar ham ta'sir ko'rsatadi. Talabalar kompozitsiya ishlashda bajarilgan etap va qonunlar asosida tug'ulgan g'oya mukammallashib boradi. Kompozitsiyada rang koloriti, tanlangan ranglar gammasi ham o'ziga xos tarzda mazmuni yanada boyitib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Sh.Mirziyoyev. Ozbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakalar strategiyasi. Toshkent sh., 2017 yil 7-fevral, PF-4947-son Farmoni.

2. Ruzinov, B. A. (2023). **TASVIRIY SAN'AT RIVOJLANISH TARIXI VA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATLI JIHATLARINI O'RGANISH VA TAXLIL QILISH. Models and methods for increasing the efficiency of innovative research, 2(19), 1-8.**

3. Temirova, M. (2023). THE ABILITY OF THE TEACHER TO APPLY THE TECHNOLOGIES OF INDIVIDUAL WORK WHEN TEACHING STUDENTS THE LESSONS OF SKILLFUL PAINTING. Евразийский журнал академических исследований, 3(3), 177-181.

4. Ibragimjon o'g'li, A. K. (2023). ZAMONAVIY DIZAYN TENDENSIYALARI. Journal of new century innovations, 21(2), 10-17.

5. Темирова, М. И. (2022). ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ЕГО СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ. Innovation: The journal of Social Sciences and Researches, 1(2).

6. oglu Sharipjonov, M. S. OLIY PYEDAGOGIK TA'LIMDA TALABALARGA MUAMMOLI MASHG'ULOTLARNI TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYALARI.

7. Shokirjon o'g'li, S. M. (2022). O 'ZBEK VA XORIJIY MANZARACHI RASSOMLARNING MAVZULI KOMPOZITSIYA YARATISHDA RANG KOLORITLARIDAN FOYDALANISH. Journal of new century innovations, 17(1), 126-130.